

Carta de Obéd Emmerich ao Pres. Dutra propondo a criação do “Território dos Aymorés” e documentos – 1948

(Completo: originais, documentos e transcrições)

Preâmbulo:

Este arquivo em PDF faz parte do Material Suplementar Eletrônico (MSE) do livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich*, de autoria de Francisco G. Emmerich, publicado em 2025, estando relacionado à seção A.6 – Apêndice A do livro.

Breve contexto da elaboração da carta:

Obéd Emmerich encontrava-se em São Mateus-ES, exercendo o cargo de vereador do município, em meados de abril de 1948, quando os ânimos se acirraram em torno da chamada “Zona Litigiosa” entre os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, relacionada à denominada “Questão de Limites”.

Nesse contexto, Obéd buscou propor uma solução para a controvérsia, enviando, em 19 de abril de 1948, uma carta ao Presidente da República, Eurico Gaspar Dutra. Nessa correspondência, propôs a criação do “TERRITÓRIO DOS AYMORÉS”, abrangendo a área em disputa. Os detalhes da situação existente e dessa carta — acompanhados de alguns comentários — são apresentados na seção A.6 do Apêndice A do livro.

Neste MSE, apresentamos uma cópia do original completo da carta, do telegrama recebido do secretário da Presidência da República e da mensagem registrada na 29ª Sessão do Senado Federal, em 03/05/1948 (cf. *Anais do Senado*, 1948, Livro 5, p. 1), acusando o recebimento da carta. Em seguida, apresentamos a transcrição da carta (já incluída na seção A.6 do livro), bem como do telegrama e da mensagem dos *Anais do Senado*.

Parte A: Cópia completa dos originais da carta

Pág. 3 a 5

Parte B: Cópia do telegrama da Presidência da República

Pág. 6

Parte C: Mensagem no Senado Federal de 03/05/1948

Pág. 8 a 10

Parte D: Transcrição completa da carta e documentos

Pág. 11 a 13

Parte A: Cópia completa dos originais da carta
(a partir da página seguinte)

São Mateus, Espírito Santo, 19 de Abril de 1948.

GENERAL ERICO GASPAR DUTRA
19. PRESIDENTE DA REPUBLICA
DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL.

O abaixo assinado, brasileiro, vereador da Câmara Municipal de São Mateus, Espírito Santo, pela União Democrática Nacional e tendo em vista a Paz, a Ordem e o Trabalho pela Grandeza e Bem do Brasil e do seu povo, pede licença para expor e sugerir o seguinte:

- 1º - A "questão de Limites" entre os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, não obstante o justo, oportuno e patriótico laço arbitral de nosso glorioso exército sobre o assunto - permanece sem solução.
- 2º - Não obstante a boa-ventade existente entre os dois governos para solução da mesma, inclusive os textos da Constituição da Republica que determinam a maneira de proceder em tais casos, - não vemos, / força é confessar, por circunstâncias que escapam à nossa compreensão, nem sequer uma pequena parcela de probabilidade de que tal / pendência seja resolvida com justiça pelas duas partes interessadas e esteja possuído a convicção de que a mesma pendência não / por muito tempo.
- 3º - A referida "Zona Litigiosa", que compreende aproximadamente 5 a 6 mil quilômetros quadrados, abrangendo os municípios Espírito Santenses de Barra de São Francisco, parte de Conceição da Barra, São Mateus e Colatina, compreende das mais uberrimas terras, mas que / já vivejam belas lavouras, sendo que sua maior parte é constituída / de matas ricas de variadíssimas madeiras etc, está povoada por / 74.506 brasileiros, segundo a estimativa do I.B.C.E. em 1º de Janeiro de 1946.
- 4º - Segundo os registos inuspeitos da Força Publica do Espírito Santo, da Secretaria de Policia do Estado e testemunhos de pessoas inuspeitas, em combinação com os registos da Imprensa, - varios brasileiros já pagaram com a vida o preço de semelhante litigio, outros

CONTINUA

: outros já sofreram prejuizos materiais, sobressaltos familiares, tendo de fazer retiradas bruscas.

5º - Em face do estado de guerra em que se encontra a população, cuja "tensão" natural é comunicada por fatores psicologicos aos agentes policiezes incumbidos de manter a ordem, acrecidos dos constantes conflitos de jurisdicção surgidos entre as diversas autoridades, --- prognosticando para um futuro bem proximo --- uma situação "insustentavel", da qual resultará um doloroso e inutil derramamento de sangue.

6º - Estou certo de que Vossa Excellencia, tomando na devida consideração e que acaba de expor, como um desentargo de consciencia e tombo no desejo de ajudar o "Presidente de todos os Brasileiros" a governar com acerto e justiça, para felicidade do povo Brasileiro, caberia não seja eu capicando e sem flandancia, não avendo a terra de meus filhos: filhos e o Brasil, acima de tudo, na ordem politica, passo á seguinte suggestão:

Respeitosamente, sugiro ao Senhor Presidente da Republica a creação de "TERRITÓRIO DOS AVICORÉS", compreendendo a area litigiosa em apreço, o mais breve possivel e estou certo de que Vossa Excellencia será benfite pelas gerações futuras como o "pacificador da familia brasileira" e terá contribuido para o engrandecimento de Brazil.

Estou certo de que haverá objeções serias de ambas as partes interessadas. Em primeiro lugar deve declarar que reconheço, á luz dos fatos e documentos, que a "Zona Litigiosa" pertence, de direito, ao Espirito Santo. Entretanto, em face da preterição lastimavel de reconhecimento deste direito ^{do Estado de Minas} por parte do Governo Central, de vez que a Comissão de Exercicio já o reconheceu em face do povoamento por parte dos mineiros já ter atingido uma grande parte da região, tornando-se cada vez mais difficil a solução definitiva do assunto; em face de ponderaveis fatores psicologicos das diversas grupos e camadas interessadas no assunto, fatores que poderão fatalmente determinar reacções imprevistas; em face, repi-

repto, de todas estas razões, acho que a unica solução prudente / para este caso seria a que tenho a honra de sugerir a V. Excia. Si o faço é porque prevejo derramamento de sangue entre irmãos, desespero, intranquilidade e porque sinto que fatores de ordem politica, talvez incontestaveis, impedem a solução deste caso de acordo com o "Lado Arbitral". E de outro lado, sendo creado o territorio federal sugerido, é verdade que o Espírito Santo perderá um pedço de seu solo, mas, por sua vez, o Estado de Minas não será acrecido de nada. Em compensação, ambos terão conseguido mais um irmão e o Brasil mais uma unidade politica dentro da Paz e da Ordem.

Desejando prosperidade ao Brasil de que Vossa Excelencia é o maximo mandatario e sua felicidade pessoal, com a proteção de Deus, firmo-me o patricio humilde.

Respeitosas Saudações

Obéd Escrich

COM COPIA PARA: GOVERNADOR HILTON CAMPOS
GOVERNADOR CARLOS LINDENBERG
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESP. SANTO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS
SENADOR ATTILIO VIVACQUE
DEPUTADO ASSEMBL. SCARIS
RADIO NACIONAL
RADIO MARIYK VEIGA
O JORNAL
CORREIO DA MANHÃ
AGAZETA de Vitoria

**Parte B: Cópia do telegrama da Presidência da República
(abaixo)**

DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS		TELEGRAMA	
NUMERO DE EXPEDICAO	RECEPTOR DA ESTACAO	INDICACAO DE AGENCIA	
Recebido: <i>10/10/19</i>			
De:		Sr. Vereador	
As:		Abelio Emerich e outros	
Por:		Câmara Municipal de	
		Matem	
		Palacio Catete Rio de Janeiro 143-39-13/19	
<p>HABITUE-SE A INDICAR NO RECIBO DO SEU TELEGRAMA A HORA EM QUE O RECEBER. COM ESSA PROVIDENCIA, AUXILIARÁ O DEPARTAMENTO NA FISCALIZACAO DA ENTREGA DOS TELEGRAMAS.</p>			
TEXTO E SINATURA	<p>Senhor Presidente Republica recebeu vossa carta de 19 de Abril ultimo e do pt fordiario saudacoes</p>		
	<p>Submeteu a consideração do Ministerio Justicia sob numero 1373</p>		
	<p>Carlos Roberto de Aguiar Moreira Sec. Part. Presidente</p>		

Parte C: Mensagem no Senado Federal de 03/05/1948
(nas páginas seguintes)

SENADO FEDERAL

ANAIS DO SENADO

ANO DE 1948
LIVRO 5

Secretaria Especial de Editoração e Publicações - Subsecretaria de Anais do Senado Federal

TRANSCRIÇÃO

29ª SESSÃO, EM 3 DE MAIO DE 1948

PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE

Às 14,30 horas comparecem os Srs.
Senadores:

Alvaro Maia.
Severiano Nunes.
Magalhães Barata.
Augusto Meira.
Victorino Freire.
Mathias Olympio.
Fernandes Tavora.
Georgino Avelino.
Ferreira de Souza.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley
José Américo.
Novaes Filho.
Etelvino Lins.
Apolonio Sales.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Ismar de Góes.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Pereira Moacyr.
Henrique de Novaes
Santos Neves.
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos.
Alfredo Neves.
Levindo Coelho.
Euclydes Vieira.
Alfredo Nasser.

Vespasiano Martins.
João Villasbôas.
Flavio Guimarães.
Roberto Glasser.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Lucio Corrêa.
Camilo Mércio. (38)

O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes 38 Srs. Senadores. Havendo número legal, está aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.

O Sr. 2º Secretário procede à leitura da ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:

EXPEDIENTE

Ofícios

– Do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias de Fiação e Tecelagem, de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, protestando contra o projeto de extinção do imposto sindical – Inteirado.

– Do Presidente da União Nacional dos Servidores Públicos Civis, encaminhando cópia de proclamação da mesma associação, em face da propaganda subversiva. – Inteirado.

Carta:

– Do Sr. Obed Emerich, Vereador da Câmara Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, encaminhando cópia de carta enviada ao Sr. Presidente da República e na qual sugere a criação do Território dos Aymorés. – Inteirado.

29ª SESSÃO, EM 3 DE MAIO DE 1948

PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE

Às 14,30 horas comparecem os Srs.
Senadores:

Alvaro Maia.
Severiano Nunes.
Magalhães Barata.
Augusto Meira.
Victorino Freire.
Mathias Olympio.
Fernandes Tavora.
Georgino Avelino.
Ferreira de Souza.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley
José Américo.
Novaes Filho.
Etelvino Lins.
Apolonio Sales.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Ismar de Góes.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Pereira Moacyr.
Henrique de Novaes
Santos Neves.
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos.
Alfredo Neves.
Levindo Coelho.
Euclides Vieira.
Alfredo Nasser.

Vespasiano Martins.
João Villasbôas.
Flavio Guimarães.
Roberto Glasser.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Lucio Corrêa.
Camilo Mércio. (38)

O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes 38 Srs. Senadores. Havendo número legal, está aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.

O Sr. 2º Secretário procede à leitura da ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:

EXPEDIENTE

Ofícios

– Do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias de Fiação e Tecelagem, de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, protestando contra o projeto de extinção do imposto sindical – Inteirado.

– Do Presidente da União Nacional dos Servidores Públicos Civis, encaminhando cópia de proclamação da mesma associação, em face da propaganda subversiva. – Inteirado.

Carta:

– Do Sr. Obed Emerich, Vereador da Câmara Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, encaminhando cópia de carta enviada ao Sr. Presidente da República e na qual sugere a criação do Território dos Aymorés. – Inteirado.

(ampliando o retângulo)

Carta:

– Do Sr. Obed Emerich, Vereador da Câmara Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, encaminhando cópia de carta enviada ao Sr. Presidente da República e na qual sugere a criação do Território dos Aymorés. – Inteirado.

Parte D: Transcrição completa da carta e documentos
(a seguir)

Transcrição integral da carta de Carta ao Pres. Dutra:

“São Mateus, Espírito Santo, 19 de abril de 1948.

GENERAL EURICO GASPAR DUTRA
DD. PRESIDENTE DA REPÚBLICA
DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

O abaixo assinado, brasileiro, vereador à Câmara Municipal de São Mateus, Espírito Santo, pela União Democrática Nacional e tendo em vista a Paz, a Ordem e o Trabalho pela Grandeza e o Bem do Brasil e do seu povo, pede licença para expor e sugerir o seguinte:

- 1° - A "Questão de Limites" entre os Estados de Minas Gerais e o Espírito Santo, não obstante o justo, oportuno e patriótico laudo arbitral de nosso glorioso exército sobre o assunto – permanece sem solução.
- 2° - Não obstante a boa vontade existente entre os dois governos para solução da mesma, inclusive os textos da Constituição da República que determinam a maneira de proceder em tais casos, não vemos, força é confessar, por circunstâncias que escapam à nossa compreensão, nem sequer uma pequena parcela de probabilidade de que tal pendência seja resolvida com justiça pelas duas partes interessadas, e estou possuído da convicção de que a mesma perdurará ainda por muitos anos.
- 3° - A referida "Zona Litigiosa", que compreende aproximadamente entre 5 a 6 mil quilômetros quadrados, abrangendo os municípios Espírito-santenses de Barra de São Francisco, parte de Conceição da Barra, de São Mateus e de Colatina, composta das mais ubérrimas terras, nas quais já vicejam belas lavouras, sendo que sua maior parte é constituída de matas ricas de variadíssimas madeiras, etc., está povoada por 74.506 brasileiros, segundo a estimativa do IBGE em 1° de janeiro de 1946.
- 4° - Segundo os registros insuspeitos da Força Pública do Espírito Santo, da Chefatura de Polícia do Estado e testemunho de pessoas insuspeitas, em combinação com os registros da Imprensa, – vários brasileiros já pagaram com a vida o preço de semelhante litígio, – outros já sofreram prejuízos materiais, sobressaltos familiares, tendo de fazer retiradas bruscas.
- 5° - Em face do "estado de alma" em que se encontra a população, cuja "Tensão" natural é comunicada por fatores psicológicos aos agentes policiais incumbidos de manter a ordem, acrescido dos constantes conflitos de jurisdição surgidos entre as diversas autoridades, – prognosticamos para um futuro bem próximo – uma situação "insustentável", da qual resultará um doloroso e inútil derramamento de sangue.

6º - Estou certo de que Vossa Excelência, tomando na devida consideração o que acabo de expor, como um desengargo de consciência e também no desejo de ajudar o "Presidente de todos os Brasileiros" a governar com acerto e justiça, para felicidade do povo brasileiro, embora não seja eu capixaba e sim fluminense, mas amando a terra de meus filhos, filhas e o Brasil, acima de tudo, na ordem política, passo à seguinte sugestão:

Respeitosamente, sugiro ao Senhor Presidente da República a criação do "TERRITÓRIO DOS AYMORÉS", compreendendo toda a área litigiosa em apreço, o mais breve possível e estou certo de que Vossa Excelência será bendito pelas gerações futuras como o "pacificador da família brasileira" e terá contribuído para o engrandecimento do Brasil.

Estou certo de que haverá objeções sérias de ambas as partes interessadas. Em primeiro lugar, devo declarar que reconheço, à luz dos fatos e documentos, que a "Zona Litigiosa" pertence, de direito, ao Espírito Santo. Entretanto, em face da protelação lastimável do reconhecimento deste direito por parte do Estado de Minas e do Governo Central, de vez que a comissão do Exército já o reconheceu; em face do povoamento por parte dos mineiros já ter atingido uma grande parte da região, tornando-se cada vez mais difícil a solução definitiva do assunto; em face de ponderáveis fatores psicológicos dos diversos grupos e camadas interessadas no assunto, fatores que poderão fatalmente determinar reações imprevisíveis; em face, repito, de todas estas razões, acho que a única solução prudente para este caso seria a que tenho a honra de sugerir a V. Exa. Se o faço é porque prevejo derramamento de sangue entre irmãos, desespero, intranquilidade, e porque sinto que fatores de ordem política, talvez incontornáveis, impedem a solução deste caso de acordo com o "Laudo Arbitral". E do outro lado, sendo criado o território federal sugerido, é verdade que o Espírito Santo perderá um espaço de solo, mas, por sua vez, o Estado de Minas não será acrescido do mesmo. Em compensação, ambos terão conseguido mais um irmão e o Brasil mais uma unidade política dentro da Paz e da Ordem.

Desejando prosperidade ao Brasil, de que V. Exa. é o máximo mandatário, e sua felicidade pessoal, com a proteção de Deus, firmo-me o patricio humilde.

Respeitosas Saudações,

Obéd Emmerich”

“COM CÓPIA PARA: GOVERNADOR MILTON CAMPOS
GOV. CARLOS LINDENBERG
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESPÍRITO SANTO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DE MINAS GERAIS
SENADOR ATTILIO VIVACQUA

DEPUTADO ASDRUBAL SOARES
RÁDIO NACIONAL
RÁDIO MAYRINK VEIGA
O JORNAL
CORREIO DA MANHÃ
A GAZETA de VITÓRIA”

Transcrição do telegrama do secretário da Presidência da República:

“TELEGRAMA

Ao Sr. Vereador Obéd Emmerich e outros
Câmara Municipal de São Mateus – ES
Recebido em 07/05/1948

Do Palácio do Catete - Rio DF 1143=39=12=19

TEXTO:

Senhor Presidente [da] República recebeu vossa carta de 19 de abril último e submeteu [o] assunto à consideração do Ministério [da] Justiça sob número 11373.

Cordiais Saudações,

Carlos Roberto de Aguiar Moreira

Secretário Particular [do] Presidente”.

**Transcrição da mensagem registrada na 29ª Sessão
do Senado Federal, em 03/05/1948**

“EXPEDIENTE

...

Carta:

– Do Sr. Obéd Emmerich, Vereador da Câmara Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, encaminhando cópia de carta enviada ao Sr. Presidente da República e na qual sugere a criação do Território dos Aymorés. – Inteirado.”
